

Geografía del turismo: Dinámicas espaciales y desafíos en la planificación

Geography of tourism: Spatial dynamics and challenges in planning

Fray Masias Cruz - Reyes^{1*}

¹Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

Correspondencia:

Fray Masias Cruz Reyes
fcruzr@unmsm.edu.pe

Cómo citar:

Cruz Reyes, F. M. (2024). Geografía del turismo: Dinámicas espaciales y desafíos en la planificación. *GeoCiencias y Humanidades*, 2, e12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650550>

Recibido: 17 mar 2024

Aprobado: 23 jun 2024

Publicado: 01 jul 2024

Copyright © 2024 Publicado por GeoCiencias y Humanidades. Este es un artículo de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0.

Resumen

El estudio analizó las dinámicas espaciales del turismo en el Perú y los desafíos en su planificación, considerando factores ambientales, económicos y socioculturales que influyen en la distribución de los flujos turísticos. Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos y libros especializados en geografía del turismo, planificación territorial y sostenibilidad. Se abordaron temas como la concentración del turismo en destinos icónicos, la diversificación de la oferta, la gestión de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el impacto del turismo en la conservación del patrimonio. Los resultados evidenciaron que la alta concentración de visitantes generan problemas de sobreexplotación de recursos y degradación ambiental, lo que hace necesaria la diversificación del turismo mediante estrategias de ordenamiento territorial. La planificación turística debe incluir a gobiernos, empresarios y comunidades para garantizar un desarrollo sostenible, mejorando infraestructura y conectividad. En conclusión, la geografía del turismo es clave para diseñar estrategias que equilibren crecimiento y sostenibilidad, asegurando la conservación del patrimonio y la distribución equitativa de los beneficios económicos.

Palabras clave: ordenamiento territorial, turismo sostenible, diversificación turística, planificación turística.

Abstract

The study analyzed the spatial dynamics of tourism in Peru and the challenges in its planning, considering environmental, economic and sociocultural factors that influence the distribution of tourist flows. A bibliographic review of scientific articles and specialized books on tourism geography, territorial planning and sustainability was carried out. Topics such as the concentration of tourism in iconic destinations, the diversification of the offer, the management of Protected Natural Areas (PNA) and the impact of tourism on heritage conservation were addressed. The results showed that the high concentration of visitors generates problems of overexploitation of resources and environmental degradation, which makes it necessary to diversify tourism through territorial planning strategies. Tourism planning must include governments, entrepreneurs and communities to guarantee sustainable development, improving infrastructure and connectivity. In conclusion, the geography of tourism is key to designing strategies that balance growth and sustainability, ensuring.

Keywords: territorial planning, sustainable tourism, tourism diversification, tourism planning.

1. Introducción

El turismo es una de las principales actividades económicas en el Perú y un motor clave para el desarrollo de diversos departamentos del país (Baumhackl, 2019). Su diversidad geográfica y cultural, el Perú se ha consolidado como un destino atractivo a nivel mundial, ofreciendo experiencias turísticas que van desde el turismo cultural en Cusco y Machu Picchu hasta el ecoturismo en la Amazonía y el turismo de aventura en la Cordillera Blanca (Seminario et al., 2014; Huamantupa et al., 2023). Sin embargo, el crecimiento del turismo trae consigo desafíos importantes en términos de planificación, sostenibilidad y ordenamiento territorial (Gambarota y Lorda, 2017). La geografía del turismo juega un papel fundamental en la comprensión de estas dinámicas espaciales, permitiendo analizar la distribución de la actividad turística y los impactos que esta genera en el territorio (Pinassi y Ercolani, 2015).

Desde una perspectiva geográfica, el turismo en el Perú presenta patrones de concentración en determinados destinos icónicos, mientras que otras regiones con gran potencial permanecen infrautilizadas (Armas, 2024). Ciudades como Cusco, Arequipa y Lima reciben la mayor parte del flujo turístico internacional, lo que genera problemas de saturación en la infraestructura y riesgos de sobreexplotación de los recursos culturales y naturales (Menchero, 2020). Por otro lado, departamentos con riqueza paisajística y cultural, como Amazonas, Loreto o Ayacucho, no cuentan con el mismo nivel de desarrollo turístico, lo que evidencia la necesidad de estrategias de descentralización y diversificación del turismo (González, 2008; Lumbreras, 2019).

Uno de los principales desafíos en la planificación del turismo en el Perú es garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental (Granado et al., 2024). La masificación de visitantes en espacios naturales y patrimoniales, como Machu Picchu o la Reserva Nacional de Paracas, ha generado impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades locales (Selcuk et al., 2023). Problemas como la contaminación, la erosión del suelo y la alteración de los hábitats naturales son evidencias de un turismo mal gestionado (Pérez, 2017). En este sentido, la geografía del turismo ofrece herramientas para evaluar estos impactos y diseñar estrategias de ordenamiento territorial que promuevan un turismo sostenible.

El turismo no solo transforma el espacio físico, sino que también influye en la dinámica social y económica de las regiones donde se desarrolla (Diniz y Moquete, 2011). En muchas comunidades rurales del Perú, el turismo representa una fuente de ingresos fundamental, promoviendo el empleo en sectores como la gastronomía, la artesanía y el transporte (Castillo y Cruz, 2021). Sin embargo, la falta de una planificación adecuada puede generar desigualdades económicas, con beneficios concentrados en ciertos actores mientras que las comunidades locales reciben solo una parte limitada de los ingresos generados (López y Marín 2010).

Otro aspecto clave en la gestión del turismo en el Perú es la infraestructura y la conectividad. Muchas zonas con alto potencial turístico presentan limitaciones en el acceso debido a la falta de carreteras adecuadas, aeropuertos o servicios básicos (Lahura y Sabrera, 2022). La mejora de la infraestructura es fundamental para garantizar un desarrollo equilibrado del turismo y facilitar la llegada de visitantes a nuevas áreas, reduciendo así la presión sobre los destinos más concurridos (Rivas y Cherro, 2024). Además, el uso de tecnologías digitales en la promoción y gestión del turismo puede contribuir a optimizar la experiencia de los viajeros y mejorar la competitividad de los destinos (Aranibar et al., 2024).

La importancia de este estudio radica en la necesidad de un enfoque integral para la planificación turística en el Perú, que tome en cuenta tanto los aspectos ambientales como los socioeconómicos (Pico y Espinoza, 2023). Una mejor comprensión de la geografía del turis-

mo permitirá optimizar la gestión de los destinos, garantizar la conservación de los recursos naturales y culturales, y fortalecer la participación de las comunidades locales en el desarrollo del turismo (Rodríguez y Martínez, 2022).

2. Metodología

Para el desarrollo de esta investigación, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de artículos científicos y libros especializados en geografía del turismo, planificación territorial y sostenibilidad turística. Se seleccionaron fuentes relevantes que permitieron analizar las dinámicas espaciales del turismo en el Perú, considerando factores ambientales, económicos y socioculturales que influyen en la distribución de los flujos turísticos. La búsqueda de información se enfocó en estudios que abordaron la concentración del turismo en destinos icónicos, así como en investigaciones que propusieron estrategias de diversificación y descentralización del sector. Asimismo, se incluyeron trabajos que exploraron la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el impacto del turismo en la conservación del patrimonio natural y cultural.

Además, se revisaron documentos sobre ordenamiento territorial y modelos de planificación turística para identificar estrategias que optimicen la gestión del turismo y minimicen sus impactos negativos. Se analizaron estudios que destacaron la importancia de la integración de actores públicos y privados en la planificación del sector, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y la conectividad para mejorar la distribución del turismo en el país. A partir de la información recopilada, se realizó un análisis comparativo de las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas empleadas en las investigaciones previas, lo que permitió establecer una base sólida para comprender los desafíos y oportunidades en la planificación del turismo en el Perú.

3. Resultados y discusión

La geografía del turismo en el Perú permite analizar cómo la distribución de la actividad turística responde a factores ambientales, económicos y socioculturales, evidenciando patrones espaciales diferenciados entre regiones. Según Baumhackl (2019), el turismo es un motor clave para el desarrollo económico del país, pero su concentración en destinos icónicos como Cusco y Machu Picchu genera impactos negativos, como la sobreexplotación de recursos y la degradación ambiental. En este sentido, la fragmentación territorial y la falta de planificación integral han dificultado un desarrollo equitativo del sector, limitando el aprovechamiento de nuevas oportunidades turísticas en regiones con menor afluencia de visitantes (Gambarota y Lorda, 2017). La diversificación de la oferta turística, a través de estrategias de ordenamiento territorial, permitiría redistribuir los flujos de turistas y reducir la presión sobre destinos sobrecargados, impulsando la sostenibilidad del sector y la inclusión de comunidades locales en el beneficio económico del turismo (Seminario et al., 2014).

Desde un enfoque de sostenibilidad, la planificación territorial se presenta como una herramienta fundamental para equilibrar el crecimiento turístico con la conservación del patrimonio natural y cultural del país. Pinassi y Ercolani (2015) destacan el papel de la geografía del turismo en la identificación de áreas con potencial para el desarrollo de nuevas rutas y circuitos turísticos, lo que contribuiría a reducir los impactos negativos en zonas sobreexplotadas. En este sentido, Huamantupa et al. (2023) sugieren que la coordinación entre actores gubernamentales, empresariales y comunitarios es esencial para garantizar una gestión eficiente del turismo, optimizando el uso del suelo y los recursos disponibles. Asimismo, la resiliencia de los destinos turísticos frente a amenazas como el cambio climático y la degradación ambiental dependerá de la implementación de modelos de planificación que promuevan la diversificación de la oferta y la integración de las comunidades locales en la toma de decisiones, fomentando un desarrollo más equitativo y sostenible del sector turístico en el Perú.

El análisis de la geografía del turismo en el Perú permite comprender la concentración de los flujos turísticos en determinados destinos, lo que genera desigualdades en la distribución de los beneficios económicos y presiones sobre la infraestructura y el medio ambiente. Armas (2024) señala que ciudades como Cusco, Arequipa y Lima concentran la mayor parte del turismo internacional, lo que ha derivado en la saturación de estos destinos y en la sobreexplotación de sus recursos culturales y naturales. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado desde la perspectiva de la transformación territorial, pues la afluencia masiva de turistas no solo modifica el paisaje, sino que también afecta la calidad de vida de la población local y la sostenibilidad de los atractivos turísticos (Menchero, 2020). Ante este panorama, la planificación basada en la geografía del turismo es fundamental para mitigar estos impactos y fomentar una distribución más equitativa del turismo en el país.

En este sentido, la descentralización y diversificación de la oferta turística emergen como estrategias clave para reducir la presión sobre los destinos tradicionales y promover nuevas oportunidades de desarrollo. González (2008) y Lumbreras (2019) destacan que regiones como Amazonas, Loreto y Ayacucho poseen un alto potencial turístico debido a su riqueza natural y cultural, pero enfrentan barreras como la falta de infraestructura y promoción adecuada. La incorporación de tecnologías como los sistemas de información geográfica (SIG) y la cartografía digital puede facilitar la planificación territorial del turismo, permitiendo identificar rutas óptimas y evaluar los impactos ambientales de la actividad turística. Además, la integración de estas herramientas con estrategias de promoción basadas en datos precisos ayudaría a diversificar los flujos turísticos, mejorando la accesibilidad y distribución espacial del turismo en el Perú.

El acceso a información confiable y actualizada es un factor determinante para la planificación eficiente del turismo en el país. La difusión de información turística a través de diversos medios, desde reportajes en revistas hasta publicaciones técnicas, influye en la percepción de los destinos y en la toma de decisiones de los visitantes y operadores turísticos. No obstante, Menchero (2020) advierte que la falta de una estrategia unificada para la gestión de esta información puede generar sesgos en la promoción de ciertos destinos sobre otros. En este contexto, es fundamental que las instituciones encargadas del desarrollo turístico en el Perú adopten un enfoque basado en datos para optimizar la planificación territorial, minimizar impactos negativos y garantizar un turismo sostenible y equitativo a nivel nacional.

Figura 1

Pueblos con potencial turístico, pero con servicios aún deficientes

Fuente. Fotografía de propia

El estudio de la geografía del turismo en el Perú permite comprender cómo la clasificación de los espacios turísticos influye en la planificación territorial y en la sostenibilidad del sector. La diferenciación entre zonas, áreas y centros turísticos facilita la identificación de estrategias para equilibrar el desarrollo y la conservación del patrimonio. Sin embargo, la concentración del turismo en ciertos destinos emblemáticos, como Machu Picchu y la Reserva Nacional de Paracas, ha generado preocupaciones en torno a la capacidad de carga y el deterioro ambiental de estos espacios (Selcuk et al., 2023). Granado et al. (2024) destacan que uno de los principales desafíos en la planificación turística del país es garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales. En este contexto, la geografía del turismo proporciona herramientas para evaluar la infraestructura disponible, la accesibilidad y el impacto de los flujos turísticos, permitiendo diseñar modelos de ordenamiento territorial que minimicen la degradación ambiental y fomenten una distribución más equitativa del turismo en el país.

La diversificación de las actividades turísticas y el desarrollo de corredores turísticos son estrategias clave para reducir la presión sobre destinos sobresaturados y aprovechar el potencial de regiones menos exploradas. Granado et al. (2024) mencionan que la expansión del turismo en nuevas áreas debe ir acompañada de planificación y regulación para evitar problemas de masificación y deterioro ambiental que afectan a los destinos consolidados. En este sentido, la geografía del turismo permite analizar los patrones espaciales de la actividad turística y diseñar rutas estratégicas que potencien el desarrollo local sin comprometer la sostenibilidad del territorio. Sin embargo, el crecimiento del turismo también plantea desafíos en términos de infraestructura y regulación, ya que algunos segmentos, como el turismo de aventura o el ecoturismo, requieren medidas específicas de conservación y seguridad (Pérez, 2017).

Por otro lado, la movilidad turística en el Perú refleja dinámicas espaciales que impactan tanto en la economía como en la organización del territorio. El turismo receptivo ha posicionado al país como un destino de gran relevancia en América Latina, atrayendo a millones de visitantes internacionales y fortaleciendo la valoración del patrimonio cultural y natural. Sin embargo, el crecimiento del turismo interno también juega un papel crucial en la sostenibilidad del sector, impulsando economías locales en destinos como Ica, Arequipa y Áncash. No obstante, el turismo emisor presenta un reto significativo, ya que cada vez más peruanos optan por viajar al extranjero, lo que puede afectar la balanza turística y disminuir la inversión en destinos nacionales (Pérez, 2017). En este contexto, la planificación territorial basada en la geografía del turismo puede ayudar a optimizar la conectividad y la capacidad de carga de los destinos, promoviendo estrategias de descentralización y distribución equitativa de la demanda para garantizar un turismo más sostenible y resiliente en el país.

El turismo en el Perú se ve profundamente influenciado por factores naturales, los cuales determinan la localización y el atractivo de los destinos turísticos. La diversidad geográfica del país permite el desarrollo de diversas modalidades de turismo, desde el ecoturismo en la Amazonía hasta el turismo de aventura en la Cordillera Blanca. Sin embargo, la explotación intensiva de estos recursos sin una planificación adecuada puede llevar a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad, afectando la sostenibilidad a largo plazo del sector (Diniz y Moquete, 2011). En este contexto, la gestión responsable de los recursos naturales es fundamental para garantizar la permanencia de los destinos turísticos, promoviendo prácticas que equilibren la conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento económico. La planificación territorial basada en principios de sostenibilidad debe priorizar la protección

de ecosistemas vulnerables, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de experiencias turísticas que generen un impacto mínimo en el entorno.

Desde una perspectiva socioeconómica, el turismo en el Perú se presenta como una fuente de desarrollo clave para muchas comunidades, especialmente en zonas rurales donde representa una importante oportunidad de generación de ingresos. Castillo y Cruz (2021) destacan que sectores como la gastronomía, la artesanía y el transporte han experimentado un crecimiento significativo gracias a la actividad turística, permitiendo a las poblaciones locales acceder a nuevas oportunidades laborales. No obstante, la falta de una planificación equitativa puede generar disparidades económicas, beneficiando solo a ciertos actores mientras que las comunidades reciben un porcentaje reducido de los ingresos generados (López y Marín, 2010). En este sentido, es fundamental implementar estrategias de turismo comunitario y modelos de economía circular que permitan una distribución más justa de los beneficios, promoviendo la inclusión de las poblaciones locales en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos turísticos.

La planificación del turismo en el Perú requiere un enfoque integral que contemple la estructuración de itinerarios y circuitos turísticos bien diseñados, permitiendo una mayor diversificación de la oferta y una distribución equilibrada de los flujos de visitantes. La interconexión de atractivos naturales y culturales mediante rutas estratégicas no solo mejora la accesibilidad, sino que también impulsa el desarrollo económico local y fomenta la conservación del patrimonio. En este contexto, la coordinación entre el sector público y privado es esencial para garantizar inversiones en infraestructura y servicios que optimicen la experiencia del visitante sin comprometer la sostenibilidad de los destinos. Además, la implementación de políticas que incentiven la descentralización del turismo puede contribuir a reducir la presión sobre los destinos más visitados, promoviendo alternativas turísticas en regiones con gran potencial de desarrollo.

El desarrollo de la oferta turística en el Perú está condicionado por la integración de recursos naturales, culturales y humanos, los cuales configuran una experiencia diversificada para los visitantes. Sin embargo, la planificación y gestión de estos recursos requiere una estrategia sostenible que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo económico de las comunidades locales. Lahura y Sabrera (2022) destacan que muchas zonas con alto potencial turístico enfrentan dificultades debido a la falta de infraestructura adecuada, lo que limita su acceso y desarrollo. En este sentido, la capacidad de carga de los destinos debe ser un criterio clave en la planificación turística, evitando la sobreexplotación de los recursos y promoviendo modelos de gestión que permitan un crecimiento equilibrado del sector. La implementación de normativas y estrategias de sostenibilidad, combinadas con una oferta diversificada, permitiría maximizar los beneficios del turismo sin comprometer el equilibrio ecológico y cultural de las regiones.

La diversificación de la oferta turística mediante eventos programados y circuitos estructurados es una estrategia clave para descentralizar el turismo y generar oportunidades económicas en regiones menos exploradas. Según Rivas y Cherro (2024), mejorar la infraestructura y la conectividad es fundamental para facilitar la llegada de visitantes a nuevos destinos y reducir la presión sobre los sitios más concurridos. En este contexto, las ferias, festivales y exposiciones artísticas contribuyen a dinamizar la economía local y a fortalecer la identidad cultural de las comunidades receptoras. No obstante, la efectividad de estas estrategias depende de

la coordinación entre el sector público y privado, asegurando que las inversiones en infraestructura y servicios turísticos sean sostenibles y respondan a las necesidades del mercado. La planificación de estos eventos debe considerar la capacidad logística de cada destino, evitando problemas de sobrecarga y garantizando que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente entre los actores involucrados.

Por otro lado, el uso de tecnologías digitales en la promoción y gestión del turismo representa una oportunidad para optimizar la experiencia de los viajeros y mejorar la competitividad de los destinos turísticos en el Perú. Aranibar et al. (2024) señalan que herramientas como aplicaciones móviles, plataformas de reservas en línea y sistemas de información geográfica pueden facilitar el acceso a información detallada sobre los destinos, mejorando la planificación de los itinerarios y la distribución de los flujos turísticos. Además, la digitalización de la promoción turística permite llegar a un público más amplio, potenciando la visibilidad de destinos emergentes y fortaleciendo la marca turística del país. Sin embargo, para que estas tecnologías tengan un impacto significativo, es necesario que su implementación esté acompañada de inversiones en conectividad y capacitación, asegurando que tanto operadores turísticos como comunidades locales puedan aprovechar al máximo estas herramientas para mejorar la gestión y sostenibilidad del sector.

Figura 2

Recursos naturales con gran valor paisajístico, pero es poco promocionado.

Fuente. Fotografía propia (Ancash)

La gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el Perú representa un reto constante en la planificación turística, ya que se debe garantizar un equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico de las comunidades locales. Pico y Espinoza (2023) destacan la importancia de un enfoque integral que considere tanto los aspectos ambientales como los socioeconómicos, permitiendo una mejor distribución de los beneficios generados por el turismo. En este sentido, la zonificación de las ANP es una estrategia clave, ya que permite definir espacios específicos para la conservación estricta, el uso turístico controlado y el desarrollo económico sostenible. Sin embargo, el incremento del turismo en estas áreas requiere un monitoreo constante para minimizar impactos negativos, como la erosión del suelo, la contaminación y la alteración de los hábitats naturales. La planificación basada en la geografía del turismo puede aportar herramientas para evaluar la capacidad de carga de estos espacios y diseñar estrategias que regulen el acceso y las actividades dentro de las ANP, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.

Por otro lado, la diversificación de la oferta turística en las macro regiones norte y centro del Perú es una estrategia clave para descentralizar el turismo y fortalecer la economía en nuevas áreas de desarrollo. Rodríguez y Martínez (2022) enfatizan que una planificación efectiva del turismo debe integrar la participación de las comunidades locales, promoviendo modelos de turismo que generen beneficios económicos equitativos y respeten la identidad cultural de cada región. En este contexto, el Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR) se convierte en una herramienta fundamental, ya que permite evaluar el potencial de cada destino y definir estrategias de inversión en infraestructura, capacitación del capital humano y promoción turística.

Figura 3

Recursos naturales con gran valor paisajístico, pero con limitado conectividad

Fuente. Fotografía propia (Catarata Gocta - Amazonas)

La planificación y gestión del turismo en el Perú requiere una coordinación efectiva entre los gobiernos locales, empresarios y comunidades, asegurando que la actividad turística sea un motor de desarrollo sostenible. Sin embargo, la falta de una estrategia integral y de herramientas de monitoreo ha llevado a la saturación de ciertos destinos, afectando tanto la infraestructura como los ecosistemas naturales. Según Selcuk et al. (2023), la masificación de visitantes en espacios naturales y patrimoniales, como Machu Picchu y la Reserva Nacional de Paracas, ha generado impactos ambientales negativos, evidenciando la necesidad de una gestión más eficiente del flujo turístico. En este sentido, la geografía del turismo proporciona herramientas clave para evaluar la distribución espacial de los turistas y diseñar estrategias de ordenamiento territorial que equilibren la conservación del patrimonio con el desarrollo económico.

La participación de la comunidad es un pilar esencial en la planificación turística, ya que permite una distribución más equitativa de los beneficios económicos y fomenta un modelo de turismo responsable. Diniz y Moquete (2011) sostienen que el turismo no solo transforma el espacio físico, sino que también influye en la dinámica social y económica de las regiones. En muchas comunidades rurales del Perú, el turismo ha generado empleo en sectores como la gastronomía, la artesanía y el transporte, lo que ha impulsado el crecimiento local (Castillo y Cruz, 2021). Sin embargo, la ausencia de mecanismos de consulta y planificación participa-

tiva puede generar desigualdades, donde los beneficios se concentran en ciertos actores mientras que las comunidades locales reciben ingresos limitados. Para evitar estos desequilibrios, es crucial que los gobiernos locales promuevan estrategias de educación y consulta ciudadana que permitan a las comunidades influir en la toma de decisiones, garantizando que el turismo contribuya al bienestar social y cultural del territorio.

Por otro lado, el crecimiento del turismo en el Perú plantea desafíos ambientales significativos, especialmente en ecosistemas frágiles donde la actividad turística puede generar contaminación, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad. Pérez (2017) destaca que estos impactos son consecuencia de un turismo mal gestionado, lo que subraya la importancia de implementar estrategias como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para mitigar los efectos negativos en el medio ambiente. Además, la creciente conciencia ambiental de los viajeros representa una oportunidad para el país, ya que existe una demanda creciente por destinos sostenibles y prácticas turísticas responsables. La implementación de certificaciones ecológicas, el desarrollo de infraestructuras turísticas sostenibles y el fortalecimiento del turismo comunitario pueden contribuir a que el Perú se posicione como un destino de referencia en turismo responsable. En este contexto, la geografía del turismo se convierte en una herramienta esencial para analizar los patrones espaciales del turismo, optimizar la distribución de flujos turísticos y garantizar la sostenibilidad de los destinos a largo plazo.

4. Conclusión

La geografía del turismo en el Perú permite comprender las dinámicas espaciales que configuran la actividad turística en el país, evidenciando tanto oportunidades como desafíos en su planificación. La concentración del turismo en ciertos destinos como Machu Picchu ha generado problemas de sobrecarga, lo que resalta la necesidad de estrategias que promuevan una distribución más equitativa de los flujos turísticos. En este sentido, la planificación territorial basada en la geografía del turismo puede contribuir a optimizar el uso de los recursos disponibles, asegurando la conservación del patrimonio natural y cultural del país mientras se generan oportunidades económicas para las comunidades locales.

La sostenibilidad del turismo en el Perú depende de la capacidad de integrar actores clave, como gobiernos locales, empresarios y poblaciones locales, en la gestión y planificación del sector. Además, la implementación de estrategias de infraestructura y conectividad, como las propuestas por Rivas y Cherro (2024), es esencial para garantizar un acceso equitativo a los destinos turísticos, reduciendo la presión sobre las áreas más visitadas y potenciando el crecimiento de nuevos circuitos turísticos. La gestión efectiva de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la aplicación de estrategias de zonificación pueden contribuir a minimizar los impactos negativos del turismo en los ecosistemas frágiles, asegurando su conservación a largo plazo.

El futuro del turismo en el Perú dependerá de la capacidad del sector para adaptarse a los cambios en la demanda y a las tendencias globales de sostenibilidad. La creciente conciencia ambiental de los viajeros y la búsqueda de experiencias auténticas representan una oportunidad para fortalecer el posicionamiento del país como un destino de turismo responsable. En este contexto, la geografía del turismo se consolida como una disciplina clave para analizar las dinámicas espaciales del turismo en el Perú, permitiendo el diseño de estrategias de desarrollo que equilibren el crecimiento del sector con la conservación del patrimonio y el bienestar de las comunidades locales.

5. Referencias

- Armas, F. (2024). El turismo en el Perú: Historia, cadena y problemáticas. *Revista Del Instituto Riva-Agüero*, 9(1), 453–488. <https://doi.org/10.18800/revistaira.202401.013>
- Aranibar, E., Ramos, D., Ramírez, A., & Zegarra, J. (2024). Impacto de la tecnología en el turismo: Un análisis cuantitativo y revisión. *FIDES et RATIO*, 28(28). <https://doi.org/10.55739/fer.v28i28.161>
- Baumhackl, H. (2019). Peru “Land of the Incas”. A Tourism Destination on the Rise. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 7(2). <https://doi.org/10.15640/jthm.v7n2a10>
- Castillo, M., & Cruz, J. (2021). La innovación en el sector turístico: una aproximación a los servicios y la cocreación de experiencias. *Turismo Y Sociedad*, 30, 25–49. <https://doi.org/10.18601/01207555.n30.02>
- Diniz, K., & Moquete, S. (2011). El turismo en la dinámica territorial ¿Lógica global, desarrollo local? *Estudios Y Perspectivas En Turismo*, 20(2), 441–461. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322011000200010&script=sci_arttext&tlng=en
- Gambarota, D., & Lorda, M. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. *Revista Geográfica Venezolana*, 58(2), 346–359. <https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347753793006/html/index.html>
- González, M. (2008). Puesta en valor turístico sustentable de la Amazonia peruana. *Teoría Y Praxis*, 5, 247–267. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456145110019>
- Granado, M., Flores, Y., Ruiz, M., & Tosso, L. (2024). Políticas de gestión de sostenibilidad al ecoturismo en Ayacucho, Perú. *Revista Venezolana de Gerencia*, 29(105), 49–62. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.105.4>
- Huamantupa, I., Martínez, Y., & Orosco, E. (2023). Valuation of the Diversity of Native Plants and the Cultural-Archaeological Richness as an Integrative Approach for a Potential Use in Ecotourism in the Inter-Andean Valley of Cusco, Southern Peru. *Diversity*, 15(6), 760–760. <https://doi.org/10.3390/d15060760>
- Lumbreras, G. (2019). Sobre el desarrollo económico y social de Ayacucho. *Alteritas*, 8(9), 31–36. <https://doi.org/10.51440/unsch.revistaalteritas.2019.9.5>
- López, Á., & Marín, G. (2010). Turismo, capitalismo y producción de lo exótico: una perspectiva crítica para el estudio de la mercantilización del espacio y la cultura. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 31(123), 219–260. Recuperado en 24 de febrero de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292010000300008&lng=es&tlng=es
- Lahura, E., & Sabrera, R. (2022). The effect of infrastructure investment on tourism demand: a synthetic control approach for the case of Kuelap, Peru. *Empirical Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00181-022-02334-1>
- Menchero, M. (2020). Inestabilidad, violencia y turismo en Perú: una aproximación desde el papel del Estado. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política Y Humanidades*, 22(43), 367–392. <https://www.redalyc.org/journal/282/28268060019/html/>
- Pérez, S. (2017). La planificación y prevención de los impactos ambientales del turismo como herramienta para el desarrollo sostenible: Caso de estudio Timotes, Venezuela. *Revista Interamericana de Ambiente Y Turismo*, 13(2), 164–183. <https://doi.org/10.4067/s0718-235x2017000200164>
- Pinassi, A., & Ercolani, P. (2015). Geografía del turismo: análisis de las publicaciones científicas en revistas turísticas. El caso de Argentina. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 24(1), 214–230. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.47778>

- Pico, D., & Espinoza, E. (2023). Gobernanza del turismo como política pública para el desarrollo socioeconómico como una oportunidad para la sostenibilidad local. *593 Digital Publisher CEIT*, 8(6), 380–395. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.6.2154>
- Rivas, C., & Cherro, S. (2024). Impacts of Capital Investment in Tourism Infrastructure: The Case of the Kuélap's Cable Car System. *Tourism Cases*. <https://doi.org/10.1079/tourism.2024.0015>
- Rodríguez, G., & Martínez, C. (2022). Turismo responsable: propuesta para gestionar destinos turísticos regionales en la etapa post-covid-19. *Revista Universidad Y Sociedad*, 14(1), 128–136. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202022000100128
- Seminario, R., Ruiz, C., Vila, M., Pezo, P., & Castañeda, L. (2023). A review of the current situation of sustainable ecotourism in Peru and its future perspectives. *Universidad Ciencia Y Tecnología*, 27(119), 81–88. <https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.709>
- Selcuk, O., Karakas, H., Cizel, B., & Ipekci, E. (2023). How does tourism affect protected areas?: A multi-criteria decision making application in UNESCO natural heritage sites. *Natural Hazards*. <https://doi.org/10.1007/s11069-023-05934-x>